

XARAKTER YARATISHDA XAT VOSITASINING PSIXOLOGIK FUNKSIYASI
(PIRIMQUL QODIROVNING “AVLODLAR DOVONI” ROMANI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392262>

Boltaboyev Omonboy Yo'ldosh o'g'li
Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi
Nukus, Uzbekistan

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning “Avlodlar dovoni” romani badiiy psixologizm nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Xususan, romandagi xat vositasining xarakter yaratishdagi, qahramon, davr va muhit ruhiyatini ochib berishdagi psixologik funksiyasiga to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Tarixiy roman, badiiy psixologizm, ruhiy tahlil, xat, xarakter, ma'naviy qiyofa.*

Hayotiy ziddiyatlarni qahramonning psixologiyasi, his tuyg'ulari orqali ongidan o'tkazib, xarakterni shakllantirishning bir vositasi- bu qahramonlarning yozgan xatlaridan foydalanishdir. Ayniqsa, tarixiy roman janrida xat shakli psixologik tahlilning usuli siifatida o'rinli qo'llaniladi.

“Avlodlar dovoni” romanida yozuvchi Humoyunni hamma qo'li yetavermaydigan podshoh tarzida tasvirlabgina qolmay, balki uning ham hamma qatori oddiy, oq ko'ngil, oliyanob inson ekanligini uning xaloskori oddiy eshkakchi Nizomga yozgan xatida ko'rish mumkin. “Menga tug'ushganimdek aziz va muhtaram Nizomiddin! Xudodan iltijo qilurmenkim, bu xat sizning ilkingizga borib yetsin. Bizning boshimizga tushgan keying kulfatlardan xabaringiz bordir. Shular tufayli Sindda armon-u alam ichra yurganimda bir sabab bilan Hamida bonuga yozgan maktubingizdan xabar topdim. Aralashishim lozim bo'lmagan bu nozik muammoga faqat sizni qidirib topish niyatidagina aralashmoqdamen. Buning uchun meni ma'zur tuting. Maktubingizdagi rozlardan hijolat chekmang, chunki bu boralarda men sizni o'zimdan yuz chandon musafforoq va ma'sumroq deb bilurmen”. (128-129-bet)

Bu xatni qahramonning ma'nan yetuk insonligiga, mardligiga bog'lagan holda do'stning do'stga bo'lgan kuchli muhabbati tig'iz birikib psixologik yo'nalishda ochilgan.

Hozirgi o'zbek romanlarida ruhiy tahlilning xat shakli faqat roman janrining paydo bo'lishi bilan emas, balki sharq mumtoz adabiyotimizdagi N.Ganjaviy, A.Jomiy, A.Navoiy asarlaridagi, qolaversa, xalq og'zaki ijodidagi uzoq an'anadan ijodiy foydalanganligi natijasidir. Qahramonlar psixologiyasini xat shakli vositasida tahlil qilish orqali o'tmish tarixdagi, ijtimoiy hayotdagi ahamiyatga molik masalalarni, tarixiy shaxslarning ma'naviy

olamini, e'tiqodini, vatanparvarligini, falsafiy-estetik ko'z qarashlarini psixologik yo'nalishda ochadi.

“Hazratim, sizdan ko'rgan yaxshiliklarim haqqi Roja Mal Devaning asl niyatini oshkor qilmoqchimen. Men hozir uning saroy xizmatidamen. Shershohdan Mal Devaga maxfiy maktub kelganidan aniq xabarim bor. Roja Mal Deva Shershoh bilan yovlashishni istamaydir, bir ish qilib, uning ko'nglini olish va o'z hokimyatini saqlab qolish harakatida. Shershoh Mal devaga odam yuborib: “Agar Humoyunni tutib bersangiz, ko'nglingizdagi ishni qilay, Alvarni ham, Noitni ham ixtiyoringizga beray” deb shart qo'yan. Mal Deva bu shartni qabul qilgan. Siz bilan ittifoq tuzgani makru-hiyla, xolos”.(143-bet)

Psixologik tahlilning xat shakli faqat badiiylik funksiyasini bajarish emas, balki yuksak g'oyaviy maqsad, fikriy teranlikning qirralarini ham ochib beradi.

Dunyo adabiyotida juda qadimdan mavjud bo'lgan ushbu ruhiy tahlil usuli O.Yoqubov, P.Qodirov asarlarida mahorat bilan qo'llanilib, qahramonlar ichki dunyosini ochishga yordam beradi.

“Osmonning tanho oftobi Hamida bonu! Ilgarigi Nizom bo'lsam, sizga bunday maktub yozolmas edim. Siz shu vaqtgacha mening ilkim yetmaydigan yuksaklikda yurar edingiz. Hozir taqdir meni ham oliy bir yuksaklikka ko'tardi. Balki eshitgandirsiz, Mirzo Humoyun meni o'zlarining taxtlariga ravo ko'rdilar. Qani edi, Jamna bo'yidagi o'sha sohilda, Zarafshon bog'ining chetida yana uchrashsak. Shu vaqtgacha aytishga jur'at etolmagan muhabbatimni oshkor qilsam. Agar yulduzimiz bir-biriga to'g'ri kelsa-yu, siz rozi bo'lsangiz, keyin to'y tayyorligini boshlasak. Mirzo Humoyun bu ishda ham tantilik bilan ko'mak berishiga ishonchim komil. Sizni sog'ingan Nizom!” (101-bet)

Psixologik tahlilning xat shakli boshqa janrdagi asarlar yoki zamonaviy mavzudagi romanlarga nisbatan tarixiy romanlarga xos xususiyatdir. Bu degani tahlilning xat shakli roman janrining paydo bo'lishi bilan yuzaga kelgan psixologik tahlil vosita deb tushunmaslik kerak. Hozirgi roman janridagi xarakteristikaning bu vositasi xalq og'zaki ijodi dostonlari va mumtoz adabiyotdagi dostonchilk janridagi namunalarning an'anaviy davomidir. Ayniqsa, sevgi va muhabbat munosabatlarini xat vositasida berish an'anaviy usullardan biridir. Yuqorida misol qilib keltirilgan xat “Podsho Nizom”ga tegishlidir. Oddiy suvchi Nizom taqdir taqazosi bilan Humoyunning o'rnida. Kimsan? Podshohi olam. Nizom cho'kib borayotgan Humoyunni qutqarib qolib, taqdirida podsho bo'lish qismati bor ekan. Nizom qalbi pok, samimiy muhabbat egasi. Yozuvchining sharoit va muhitni to'g'ri tanlay bilish, to'g'ri his qila bilish mahorati shundaki, Nizomga bog'liq xat yozish epizodini aynan, uning podsho bo'lganidan keyingi holatida berilishi juda real chiqqan. Asarda xat epizodi bo'lmasdan oldingi voqealar rivojida berilganda edi. Bu narsa voqealarning mantiqiy rivojini o'zgartirib asar syujetiga putur yetkazgan bo'lar edi. Chunki oddiy suvchi yigitning podsho saroyidagi bir qizga maktub yo'llashi noo'rin uydirma bo'lar va sharoitning realligiga putur yetgan bo'lardi. Yuqorida misol qilib keltirilgan xat Nizomning monologi

shaklida berilgan. Ushbu xatning vazifasi oshiqning yoriga bo'lgan dil izhorini tasvirlashgina emas. "Podsho Nizom"ning ruhiyatidagi tartibsiz ichki kechinmalarni, "podsho"lik taxtiga o'tirgan kishining insoniy qiyofasini yoritib bilishdir.

Romandagi Nizom yordamchi obrazdir. Shu sababdan yozuvchi Nizom xarakterini shakllantiruvchi barcha voqealar tasvirini berib o'tirmaydi. Asardagi Nizomga tegishli ikkinchi xat vositasi kitobxon ko'z o'ngida Nizomning to'liq xarakterini namoyon qiladi.

"Unutilmas og'am Mirzo Humoyun!

O'zingiz og'ir kulfatlarni boshdan kechirib yurgan kunlaringizda meni yod etib maxsus odam yuborganingiz majruh dilimga malham bo'ldi. Sizning maktubingizni ham, Hamida bonuning javobini ham yig'lab o'qidim. Toj-u taxt qanday balo ekanki, hammamizga shuncha baxtsizlik keltirdi. Minba'd men shohlik dargohlariga qadam bosmaslikka ahd qildim... O'shanda shohlik g'ururiga berilib qilgan xatolarimdan hali ham pushaymonmen. Hamida bonuga yozgan xatim juda pok va samimiy edi. Faqat nopok odamlar shu tufayli Bonuning diliga ozor yetkazgan bo'lsalar, men uzr so'rayman. Yoshlik sho'xliklari uchun shunchalik qattiq jazolandim. Hamida bonu o'z javoblarida menga "og'a" deb murojaat qilibdirlar. Men ham Hamida bonuni qiyomatlik singlim deb bilurmen. Ikkovlaringizga chin dilimdan baxt tilayman". (135-bet)

Romanda qo'llanilgan xat vositalari faqat qahramonlarning xarakter xususiyatlarini, ruhiy holatlarini ochish uchungina emas, balki milliy nizo va diniy adovatlardan iborat o'sha zamonning ma'naviy qiyofasini ochish vazifasini ham bajargan. Yozuvchi romanda xat vositasidan juda ko'p o'rinlarda foydalangan. Lekin asarda qahramonlar mansub bo'lgan sharoit va muhitning psixologik jarayonlarni tasvirlovchi xat usuli alohida ahamiyatga ega.

Yozuvchi xat vositasida Akbar xarakterining qirralarini ochish bilan birga otalig'i bo'lmish "Xoni xonon" Bayramxon bilan bo'lgan munosabatlarini ham psixologik tasvirda ochishga muvaffaq bo'lgan.

"Mayin ipak qog'ozga yozilgan bu maktub Bayramxonga o'ylarini bosib yiqitadigan va odamlarni oqizib ketadigan dahshatli bir toshqinday ta'sir qildi. "Muhtaram Bayramxon janoblariga"- deb boshlangan birinchi satrdanoq kuchli to'fon Bayramxonning "otaliq, vakili xoni-xonon" degan yuksak unvonlarini cho'ktirib yuborganday tuyuldi.

Sizning boburiylar xonadoniga qirq yil davomida qilgan buyuk xizmatlaringiz olamga mashhurdir. Hazrat otam bilan biz sizning yaxshiliklaringizni doim munosib ravishda taqdirlashga intildik, dargohimizda eng yuksak e'zozda bo'ldingiz, ko'nglingiz tilagan ko'p narsalarga erishdingiz, biz yosh bo'lganimiz uchun to'rt yildan beri vakili saltanat lavozimiga davlatni boshqardingiz.

Akbar "buning hammasi endi o'tmishga aylanadi" degan ohang bilan yozgani Bayramxonni larzaga keltirdi. Nahotki buni Akbar o'zi yozgan bo'lsa? Mohim enagami?

Hamida begimmi? Yo‘q, mana satrlardan go‘yo Akbarning o‘z ovozi eshitila boshladi, Bayramxon bu ovozni tanidi:

“O‘taliq lavozimida bizga bergan tarbiyangiz, o‘rgatgan saboqlaringiz umrbod yodimizdan chiqmagay. Bizning hammamiz Haq oldida bo‘yin egurmiz, adolatni otamizdan ham baland qo‘ymog‘imiz kerak” degan so‘zlaringiz xotiramga naqshlanib qolgan. Men shu e‘tiqodga tayanib ish qilmoqdamen. Ming afsuski, so‘nggi paytlarda manfaatga berilgan g‘arazli odamlar sizni o‘rab oldi... boshqalarga lak-lak in‘omlar berib sahovat ko‘rgazdingiz, bizning shaxsiy xarajatlarimizdan mablag‘ni tejab, mute qilib qo‘ydingiz. Qaysi birini aytayki, yomon odamlarni e‘zozlab, bizga eng yaqin kishilarni tuxmat bilan jazoladingiz”. (343-bet)

Kitobxon romanda keltirilgan ushbu xatni o‘qir ekan, uning(kitobxonning) qalbida Bayramxonga nisbatan nafrat hissi uyg‘onadi. Yozuvchi xatni Bayramxon ko‘nglidagi ruhiy iztiroblarni muallif tilidan o‘qib beradi. Ayni bunday berilishi esa, emotsionallikni yanada oshirgan. Bayramxonning xatni o‘qish jarayonidagi ruhiyatning avtor nutqi orqali aynan shu paytda berilishi hissiy tasvirning realligini ta‘minlagan. Agarda Bayramxonning hissiy kechinmalari xat epizodidan keyin berilganda edi, unda yozuvchi bayonchilikka yo‘l qo‘ygan bo‘lar edi. “Bayramxonning “otaliq, vakili saltanat, xoni-xonon” degan yuksak unvonlarini cho‘ktirib yuborganday tuyuldi”, “Nahotki buni Akbar o‘zi yozgan bo‘lsa? Mohim enagami? Hamida begimmi?” kabi ichki kechinmalar tasviri orqali kitobxon ko‘z o‘ngida Bayramxonning asl qiyofasi namayon bo‘ladi. Lekin yozuvchi Bayramxon tasvirida salbiy pozitsiyada turmaydi. Chunki yozuvchining yagona maqsadi Bayramxon xarakterining qirralariga e‘tibor berish emas, balki Bayramxonni salbiy obraz darajasiga olib borgan sharoit psixologiyasini yaratishdir.

Biz ushbu maqolamizda P.Qodirovning “Avlodlar dovoni” tarixiy romanidagi xat vositasining psixologik funksiyasiga e‘tibor berib, yozuvchining o‘ziga xos uslubini, mahoratini baholashga harakat qildik. P.Qodirovning “Avlodlar dovoni” romanini “to‘g‘ridan-to‘g‘ri biror tarixiy maktabga mansub etib bo‘lmaydi. Ularda xilma-xil romanchilik maktablarining tajribalari o‘ziga xos tarzda mujassamlashgan”- deb baho bergan U.Normatov ming bora haqlidir.

ADABIYOTLAR:

1. P.Qodirov. Humoyun va Akbar. –Toshkent: Sharq, 1997.
2. H.Umurov. Badiiy ijod mo‘jizalari. –Samarqand: Zarafshon, 1992.
3. A.Zayniddinova. Tarixiy va badiiy haqiqat. Toshkent-1999.